

Полтерович В.М.
Москва, ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ

ДИНАМИКА КООКУРЕНЦИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-010-00569 А.

Доклад посвящен проблемам сочетания и эволюции отношений конкуренции и сотрудничества в исследовательских сообществах. Взаимодействие, основанное на таком сочетании, называют коокуренцией (coopetition = cooperation+competition). Термин был введен в работе (Brandenburger, Nalebuff, 1996) и до сих пор использовался применительно к взаимодействию фирм. В (Dorn et al., 2016; Hoffmann et al., 2018) содержатся обзоры соответствующей обширной литературы. Полученные результаты позволяют предположить, что в рамках коокуренции сотрудничество играет все большую роль, причем происходит это на фоне интенсификации и конкурентной, и коллаборативной составляющих (Van Den Besselaar et al., 2012). Одним из важнейших факторов такой динамики является возрастающее значение инновационной деятельности. Сочетание компетенций разных фирм и осуществленных ими разработок формирует и конкурентное, и коллаборативное преимущества альянсов, как правило, способствуя повышению общественного благосостояния.

Эволюция коокуренционных механизмов в научных исследованиях напоминает динамику, характерную для фирм. На ранней стадии становления современного знания «в науке ... царила сильная конкурентная и даже конфликтная атмосфера, что приводило к четко определенной иерархии репутаций» (Guédon, 2003, p. 129). Хорошо известными примерами могут служить конфликты между Ньютоном и Лейбницем, Ньютоном и Гуком или ожесточенная полемика между Шмоллером и Менгером. «Споры о методах» - характерная черта исторического развития экономической науки (Автономов, Автономов, 2016). До сих пор нередки сражения за уровень репутации, который во многом определяет и степень достижения двух других целей конкуренции: речь идет о должностных позициях и материальном благополучии.

Вместе с тем, производство знания по самой своей сути – коллективный процесс, исследователи вынуждены опираться на результаты коллег. Чтобы обеспечить признание своих результатов, ученый должен их опубликовать, а информируя соперников, он способствует их успеху. Необходимость сотрудничества осознавалась с самого начала формирования научных объединений и организаций, включая Республику писем (см., например, (Miert, 2016)) и процесс

* Настоящий текст развивает тезисы доклада, представленные на IV Октябрьскую международную научную конференцию «Сегментация экономической науки и проблемы синтеза»

становления университетов. Как пишет П. Ю. Уваров, «уже из самой природы университетов вытекала их кровная заинтересованность и в единстве единого образовательного пространства, и в наличии авторитетных сил, которые могли бы обеспечить «конвертируемость» университетских степеней во всех уголках Христианского мира. Отсюда и упорное стремление университетов преодолеть духовный и политический раскол Европы, подчеркнутая установка на поддержание единства «республики ученых» (Уваров, 2008, с. 467).

Различные формы научного сотрудничества обладают существенными преимуществами перед конкурентными механизмами. Так, совместные семинары и конференции обеспечивают эффективную передачу знаний, а коллективное использование технических средств (оборудования, реактивов, компьютеров и т. п.) и обмен данными ведут к экономии издержек. Совместное участие в образовательных процессах, выполнение совместных проектов и, наконец, соавторство повышают эффективность за счет разделения труда и эффекта масштаба.

В последние десятилетия в сфере науки, как и в других сферах человеческой деятельности, наблюдается усиление роли механизмов сотрудничества (Abramo et al., 2009; Полтерович, 2018). Эта тенденция во многом детерминирована совершенствованием гражданской культуры и бурным развитием средств связи, что привело к резкому сокращению издержек конструктивных взаимодействий. Одновременно все резче проявляется органический порок чисто конкурентных механизмов: они способствуют отбору лидеров по их способности одолеть конкурента любыми средствами, что по достижении определенного порога запускает процесс деградации конкурентной системы (Полтерович, 2021).

О возрастающей роли научного сотрудничества, в частности, свидетельствует резкое увеличение доли статей, написанных несколькими соавторами. Согласно (Abramo et al., 2009) в достаточно представительной выборке доля статей, написанных только одним автором, сократилась с 50% в 1996 г. до почти 25% в 2014 г. За этот период доля статей, написанных четверью и более авторами, увеличилась более чем в три раза, а написанных тремя авторами - более чем в два раза. В 2014 г. эти доли составляли около 8% и 25% соответственно. Показано, что число цитирований статьи растет с числом соавторов, однако для показателя цитируемости в расчете на одного соавтора зависимость противоположная. При этом исследователи в начале своей карьеры относительно чаще публикуют статьи без соавторов.

В работе (Прочко, Тищенко, 2020) приведены данные о публикационной активности сотрудников одного из российских научно-исследовательских институтов, показывающие, что доля статей, проиндексированных в базах WoS и Scopus, больше для статей с двумя –

тремя соавторами, нежели с одним, что может свидетельствовать о повышении их качества в результате сотрудничества.

Отметим, что рост числа соавторов не обязательно свидетельствует о повышении роли позитивного (не направленного против третьих лиц) сотрудничества, он вполне совместим с усилением конкуренции, но не на индивидуальном, а на групповом уровне.

В последние десятилетия особое значение приобрели два фактора, стимулирующих позитивное научное сотрудничество: распространение коллаборативных исследовательских платформ (КИПЛ) и возрастающая потребность в мультидисциплинарных исследованиях.

КИПЛ успешно функционируют в Канаде, США, Австралии, в Европейском союзе и, как правило, пользуются государственной поддержкой. Они облегчают участникам поиск контактов, предоставляют программное обеспечение и доступ к базам научных статей и статистических данных, способствуют повышению квалификации, обеспечивают обмен информацией, технологиями и возможность создания виртуальных коллективов. Ряд из них финансируют мультидисциплинарные научные проекты и способствуют сотрудничеству научных коллективов и бизнеса. Некоторые КИПЛ дают возможность сформировать в единых рамках исследовательскую цепочку от образования (включая повышение квалификации) и фундаментальных исследований до проектов внедрения новых технологий (Barker, et al., 2019). Масштабы деятельности ряда КИПЛ впечатляют. Так, коллаборативная платформа Nectar Research Cloud, созданная правительством Австралии в 2012 г., предоставляет исследовательскому сообществу быстрый интерактивный доступ из своих офисов и домов к крупномасштабной вычислительной инфраструктуре, программному обеспечению и данным. В 2019-2020 гг. ее услугами воспользовались исполнители 1788 проектов¹.

Изучению сотрудничества представителей разных областей знания посвящено значительное число работ. Большое внимание уделяется сотрудничеству в изучении проблем здравоохранения; этому способствует межпрофессиональное взаимодействие в медицинской практике (см. обзор (Green, Johnson, 2015)). Рассматривалась также эволюция сотрудничества в области когнитивной науки, под которой понимался синтез шести дисциплин: психологии, лингвистики, искусственного интеллекта, антропологии, философии и нейробиологии. Идея синтеза возникла более пятидесяти лет назад. Предполагалось, что его можно осуществить, используя теории управления и компьютерных вычислений. В 1977 г. Появился журнал «Когнитивная наука», а через два года - и Общество когнитивных исследований; возникли соответствующие программы в ряде

¹ См. <https://ardc.edu.au/services/nectar-research-cloud/>

университетов. Тем не менее, идея не была реализована, и к настоящему времени это направление рассматривается как часть когнитивной психологии. Детальный обзор работ по когнитивной науке и анализ ее истории содержится в (Núñez et al., 2019). Приводимые факты позволяют предположить, что основная причина неудачи состояла в недооценке сложности процесса мышления. Он опирается на множество эвристических процедур, зависящих от массовой культуры и особенностей индивида. Современная теория компьютерных вычислений далека от понимания этих процедур, и сама заимствует некоторые приемы, характерные для мыслительного процесса (параллельные вычисления, машинное обучение). Проведенный авторами (Núñez et al., 2019) анализ цитирования статей из журнала «Когнитивная наука», а также содержащихся в них ссылок показал, что этот журнал постепенно перестает быть междисциплинарным, превращаясь в издание по когнитивной психологии.

В США усилия по организации междисциплинарных исследований значительно интенсифицировались в результате совместной инициативы Национальной академии наук, Национальной инженерной академии, Института медицины и Фонда В. М. Кека², объявивших в 2003 г. о проведении междисциплинарных конференций, выделении грантов на междисциплинарные разработки и премий за их популяризацию.

В 2013 г. Европейская комиссия объявила о расширении финансирования науки в рамках программы Horizon 2020³. В качестве одного из направлений ее реализации было предложено сконцентрировать усилия по интеграции социальных и гуманитарных наук, этому вопросу была посвящена конференция в Вильнюсе (Nowotny, Mayer, König, 2014). В результате указанных инициатив появился ряд междисциплинарных центров и лабораторий, сформировались некоторые синтетические научные направления, например, гуманитарная медицина (Medical Humanities) (Pedersen, 2016; Fitzgerald, Callard, 2016). Однако добиться решающих сдвигов в интеграции наук не удалось (Woiwode, 2021; Pedersen, 2016; Kelly et al., 2019). В качестве причин отмечаются трудности понимания друг друга представителями разных дисциплин, различия в оценках значимости задач и полученных результатов. Нелегко бывает смириться с тем, что читатель совместной работы нескольких авторов не может судить о вкладе каждого из них. Я бы еще подчеркнул решающее значение проблемы безбилетника, решение которой возможно лишь при достаточно высоком уровне гражданской культуры. Кроме того, далеко не все области науки допускают интеграцию. Кажется совершенно

²The National Academies Keck Futures Initiative, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305640/>. См. также Institute of Medicine (2005).

³ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en

естественной неудача синтеза социальных и гуманитарных наук, включающих, например, экономику и искусствоведение, радикально различающихся по методам и задачам исследования.

В работах (Полтерович, 1998, 2011) я попытался показать возможность формирования общего социального анализа благодаря общим методам и общей эмпирической базе ряда общественных дисциплин. К настоящему времени основные синтетические исследования проводятся одним или двумя-тремя авторами-энциклопедистами (Полтерович, 2022). Можно предположить, что построенные ими теории потребуют более детальных обоснований, которые окажутся под силу лишь большим коллективам.

Распространение коллаборативных исследовательских платформ существенно способствует решению проблем мультидисциплинарного синтеза. В докладе анализируется опыт работы мультидисциплинарных КИПЛ и отмечается их прикладное значение для России.

Эффективное управление кооперацией – важнейшая задача государственной научной политики, приобретающей особое значение в условиях изоляции от Запада. Проблема состоит в том, чтобы, повышая роль сотрудничества, одновременно обеспечить достижение отдельными учеными и коллективами тех целей, которые они обычно ставят перед собой в процессе конкуренции – целей, связанных с репутацией, должностными позициями и материальным вознаграждением. Успешное решение этой нетривиальной проблемы возможно лишь при условии, что управление является коллаборативным, то есть основанным на мнении самих ученых. Необходим правильный выбор степени децентрализации, рациональное сочетание базового, премиального, конкурсного и договорного финансирования, корректный выбор оценок научной деятельности.

В условиях изоляции нам жизненно необходима сеть отраслевых НИИ, взаимодействующих с бизнесом для создания цепочек добавленной стоимости. КИПЛ могли бы стать эффективным инструментом решения этой задачи. В докладе обсуждается также идея создания по образцу международной системы ResearchGate российской КИПЛ, которая могла бы не только заменить весьма несовершенную систему РИНЦ, но и обеспечила бы эффективное взаимодействие между отдельными исследователями и научными организациями из разных регионов.

Список использованной литературы:

1. Автономов В.С., Автономов Ю.В. (2016). Общая теория «споров о методах» в экономической науке. *Общественные науки и современность*. № 4, 5-20.
2. Полтерович В.М. (1998). Кризис экономической теории. *Экономическая наука современной России*. № 1, 46-66.
3. Полтерович В. М. (2011). Становление общего социального анализа. *Общественные науки и современность*. № 2, 101-111.

4. Полтерович В.М. (2018). К общей теории социально-экономического развития. Часть 2. Эволюция механизмов координации. Вопросы экономики, №12, 77-102.
5. Полтерович В.М. (2021). Кризис институтов политической конкуренции, интернет и коллаборативная демократия. Вопросы экономики, № 1, 52-72.
6. Полтерович В.М. (2022). На пути к общей теории социально-экономического развития: к синтезу двух канонов. Вопросы теоретической экономики, №1(14), 48-57.
7. Прочко А. Л., Тищенко В.И. (2020). Коллаборация и публикационная активность. Труды Института системного анализа Российской академии наук. Т. 70, №4, 68-78.
8. Уваров П.Ю. (2008). Французская модель университета и «нации» // Россия и мир: панорама исторического развития. Екатеринбург, 458-467. <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19644/1/rim-2008-55.pdf>
9. Abramo C., D'Angelo C.A., Di Costa F. (2009). Research collaboration and productivity: is there correlation?. Higher Education, 57, 155–171.
10. Barker M., S. D. Olabariaga, N. Wilkins-Diehr, S. Gesing, D. S. Katz, S. Shahand, S. Henwood, T. Glatard, K. Jeffery, B. Corrie, A. Treloar, H. Glaves, L. Wyborn, N. P. Chue Hong, A. Costa (2019). The global impact of science gateways, virtual research environments and virtual laboratories, Future Generation Computer Systems, 95, 240–248.
11. Brandenburger A., Nalebuff B. (1996). Co-opetition. N.Y.: Broadway Business.
12. Dorn S, Schweiger B, Albers S. 2016. Levels, phases and themes of co-opetition: a systematic literature review and research agenda. European Management Journal, 34: 484-500.
13. Fitzgerald D., Callard F. (2016). Entangling the medical humanities. In: The Edinburgh companion to the critical medical humanities. Edinburgh, Edinburgh University Press, pp. 35-49.
14. Green B. N., Johnson C. D. (2015). Interprofessional collaboration in research, education, and clinical practice: working together for a better future. Journal of Chiropractic Education, 29(1):1–10.
15. Guédon J.-C. (2003). Open access archives: from scientific plutocracy to the republic of science. IFLA Journal, 29(2), 129-140.
16. Hoffmann, W., Lavie, D., Reuer, J. J., & Shipilov, A. 2018. The interplay of competition and cooperation. Strategic Management Journal, 39: 3033-3052.
17. Institute of Medicine (2005). *Facilitating Interdisciplinary Research*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/11153>.
18. Kelly R., Mackay M., Nash K. L., Cvitanovic C., Allison E. H., Armitage D., Bonn A., Cooke S. J., Frusher S., Fulton E. A. (2019). Ten tips for developing interdisciplinary socio-ecological researchers. Socio-Ecological Practice Research, 1-13.
19. Macfarlane B. (2017). The paradox of collaboration: a moral continuum. Higher Education Research & Development, 36(3), 472-485.
20. Miert, Dirk van (2016). What Was the Republic of Letters? Groniek, no. 204/5: 19.
21. Van Den Besselaar, P., Hemlin, S., & Van DerWeijden, I. (2012). Collaboration and competition in research. Higher Education Policy, 25, 263–266
22. Nowotny H., Mayer K., König T. (2014). Horizons for Social Sciences and Humanities —Conference Report. Vilnius, Lithuania. https://www.researchgate.net/publication/262187790_Horizons_for_Social_Sciences_and_Humanities.
23. Núñez R., Allen M., Gao R., Rigoli, C. M., Relaford-Doyle J., Semenuks A. (2019). What happened to cognitive science?. Nature Human Behaviour, 3(8), 782–791.
24. Pedersen, D. B. (2016). Integrating social sciences and humanities in interdisciplinary research. Palgrave Communications, 2(1), 1– 7.
25. Woiwode H. (2021). Tactics for overcoming challenges of institutional complexity in boundary crossing research environments, WZB Berlin Social Science Center, Berlin.